

Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"

гр. София, ул. "Княз Александър I" № 12, email: office@dpusia.bg

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Лъчезар Станчев № 9, тел. 02/ 9808098, факс: 02/ 9805980

Изразяване на интерес и подкрепа за проекта

„Хоризонт Европа“ iRELIANCE

ДП "УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ"	
ИЗХ. №	УСЯ-107
ДАТА:	29.01.2026

България,
гр. София,
27.01.2026 г.

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ), със седалище в България, е информирана от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките (ИКАВРИ-БАН), София, за проекта „Хоризонт Европа“ iRELIANCE.

Проектът iRELIANCE има за цел да разработи знания, методологии и инструменти за подпомагане на решенията, които да позволят ефективно междусекторно вземане на решения за управление на ресурсите вода-енергия-храна-екосистема (WEFE) в мащаб на речен басейн, при условия на дълбока климатична, социално-икономическа и геополитическа несигурност, с крайна цел за укрепване на устойчивостта на водните системи.

Целите на iRELIANCE, както и знанията и инструментите, които се стреми да генерира, са от стратегическо значение за ДПУСЯ, особено в светлината на новата Европейска стратегия за устойчивост на водите и нарастващите предизвикателства, породени от изменението на климата, екстремните събития, конкуриращите се видове водоползване и, напоследък, геополитическата нестабилност. Тези развития изискват нови подходи към дългосрочното стратегическо планиране и оперативното вземане на решения, които изрично

адресират несигурността и междусекторните взаимозависимости. В този контекст проектът iRELIANCE е едновременно навременен и критично важен. Фокусът на проекта върху интегрирани, партиципативни и базирани на сценарии подходи за вземане на решения в условията на дълбока несигурност може да осигури ценна подкрепа за дългосрочното стратегическо планиране за водните системи; оперативното вземане на решения в условията на несигурност; междусекторния диалог между участниците в областта на водата, енергетиката, селското стопанство и екосистемите; информираниите дискусии с правителствени органи и съответните агенции относно разработването на политики; прозрачните и справедливи дискусии с потребителите на вода относно разпределението, използването и наличността на вода. Съответно, ДПУСЯ с настоящото изразява своя интерес и желание да допринесе за проекта iRELIANCE чрез следните дейности, свързани с басейна на река Места на българска територия.

- участие в дискусии и семинари, свързани със съдържанието, за съвместно създаване на знания, методологии и инструменти за подпомагане на вземането на решения;
- принос с експертен опит, прозрения и обратна връзка от практиката, за да се гарантира уместността и приложимостта на резултатите от проекта;
- мобилизиране на нашата мрежа в подкрепа на ангажирането на заинтересованите страни, събирането на данни, споделянето на извлечените поуки и усвояването на резултатите от проекта;
- участие във валидирането и тестването на знанията, инструментите и подходите на iRELIANCE;
- подкрепа на разпространението и използването на резултатите от проекта за политики, планиране и практика.

Вярваме, че сътрудничеството в рамките на проекта iRELIANCE може да създаде значителна добавена стойност, както за проекта, така и за нашата организация, чрез укрепване на основаните на доказателства и приобщаващи подходи към устойчивото управление на водите и свързаните с тях ресурси. Очакваме с нетърпение бъдещо сътрудничество с консорциума iRELIANCE и оставаме на разположение за всякаква допълнителна информация или разяснения.

С уважение,

ИНЖ. ДИМИТЪР ГАНДЖОВ

Изпълнителен директор на ДП „Управление и стопанисване на язовири“

LETTER OF INTEREST AND SUPPORT

for the Horizon Europe project iRELIANCE

Sofia, Republic of Bulgaria
27 January 2026

State Enterprise
“**Management and Stewardship of Dams**”
Sofia, 12 Knyaz Aleksandar I Str.,
Email: office@dpusia.bg

Correspondence address:
Sofia, 9 Orlandovtsi Str.
Tel.: +359 2 980 8098
Fax: +359 2 980 5980

To

The Project “Horizon Europe” – iRELIANCE
To the attention of
“**Management and Administration of Reservoirs**”
CW-72

The State Enterprise “**Management and Stewardship of Dams**” (DPUSI), headquartered in Sofia, hereby declares that it has been informed by the **Institute for Climate, Atmosphere and Water Research at the Bulgarian Academy of Sciences (ICAW–BAS)**, Sofia, about the **Horizon Europe project iRELIANCE**.

The iRELIANCE project aims to develop **knowledge, methodologies, and tools to support decision-making** that enable **effective cross-sectoral governance** of **water–energy–food–ecosystems (WEFE)** resources at **river basin scale**, under conditions of **deep climatic, socio-economic, and geopolitical uncertainty**, with the goal of **strengthening the resilience of water systems**.

The objectives of iRELIANCE, as well as the knowledge and tools to be generated, are of **strategic importance** for DPUSI, particularly in light of the **new European strategy for water resilience** and the **growing challenges** caused by **climate change, extreme events, competing water uses, and geopolitical instability**. These developments require **new approaches to long-term strategic planning and operational decision-making**, explicitly addressing **high levels of uncertainty**.

In this context, the iRELIANCE project is **both timely and critically important**. Its focus on **integrated, participatory, and scenario-based approaches to decision-making under deep uncertainty** can provide valuable support for:

- long-term strategic planning of water systems;

- operational decision-making under uncertainty;
- cross-sectoral dialogue among stakeholders in the fields of water, energy, agriculture, and ecosystems;
- informed discussions with governmental authorities and relevant agencies regarding policy development;
- transparent and fair discussions with water users concerning allocation, use, and availability of water.

Accordingly, DPUSI hereby **expresses its interest and willingness to contribute to the iRELIANCE project** through the following activities, related to **river basins on the territory of the Republic of Bulgaria:**

- participation in discussions and seminars related to the project content, for the **co-creation of knowledge, methodologies, and decision-support tools;**
- contribution of **expert experience, insights, and feedback from practice,** ensuring the **relevance and applicability** of the project results;
- mobilization of our network in support of **stakeholder engagement, data collection, sharing of lessons learned, and uptake of project results;**
- participation in the **validation and testing** of iRELIANCE knowledge, tools, and approaches;
- support for the **dissemination and use of project results** in policy-making, planning, and practice.

We believe that cooperation within the iRELIANCE project can create **significant added value**, both for the project itself and for our organization, by strengthening **evidence-based decision-making and capacity building.**

Yours sincerely,

Eng. Dimitar Panchev
Executive Director
State Enterprise
“Management and Stewardship of Dams”